

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ СТРАНЫ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Акбарова Мохинур Фарход кизи,

студентка 3– курса

Факультета «Бизнес управление»

группы МО– 41

E-mail: mohinurakbarova10@gmail.com

Но «...наша забота о количестве произведенных товаров – о показателе роста ВВП- должна уступить место значительно более весомому показателю **качества жизни**, которое они должны обеспечивать. Речь идет о лучшей охране окружающей среды, необходимости развития государственных и социальных услуг». Дж. К. Гэлбрейт «Жизнь в наше время», Москва, Прогресс, 1986 г. С

Аннотация: Участие страны в международных экономических отношениях может отражать уровень ее экономического развития, ее внешнеторговые связи, инвестиционную активность и другие аспекты, определяющие место страны в мировой экономике. В данной статье мы рассмотрим основные показатели участия страны в мировом хозяйстве и их важность.

Ключевые слова: ВВП, индекс качества жизни, интернационализация национальной экономики, иностранные инвестиции, новые рынки.

Abstract: A country's participation in international economic relations may reflect the level of its economic development, its foreign trade relations, investment activity and other aspects that determine the country's place in the world economy. In this article we will look at the main indicators of a country's participation in the world economy and their importance.

Key words: GDP, quality of life index, internationalization of the national economy, foreign investment, new markets.

Мировое хозяйство - исторически сложившаяся совокупность взаимосвязанных национальных хозяйств, в основе которой лежит международное разделение труда, экономические разнообразия, политические и иные отношения. Основным фактором формирования мирового хозяйства стало ускоренное развитие крупной промышленной индустрии. Совершенствование рыночных отношений между государствами также стимулировало появление мирового хозяйства.

Первым ключевым показателем участия страны в мировом хозяйстве является объем внешней торговли. Этот показатель отражает уровень экспорта и импорта товаров и услуг, а также величину внешнего оборота страны. Высокий объем внешней торговли свидетельствует о том, что страна активно участвует в мировой экономике, находится в постоянном взаимодействии с другими странами и имеет значительное влияние на мировые рынки.

Вторым важным показателем является уровень привлечения иностранных инвестиций. Этот показатель отражает интерес инвесторов к экономике страны, ее инвестиционный климат и потенциал для развития. Высокий уровень привлечения иностранных инвестиций способствует развитию экономики, созданию новых рабочих мест, технологическому обновлению и повышению конкурентоспособности на мировом рынке.

Третьим важным показателем является уровень участия в международных экономических организациях и интеграционных объединениях. Участие в таких организациях открывает доступ к новым рынкам, облегчает торговлю и инвестиции, способствует развитию международных отношений и повышению стабильности экономики.

Кроме того, ключевыми показателями участия страны в мировом хозяйстве являются уровень развития финансовой системы, инновационная активность,

уровень глобальной конкурентоспособности, а также участие в международных производственных цепочках.

На сегодняшний день многие считают, что основные показатели участия страны в мировом хозяйстве – это валовой внутренний продукт и национальный доход. На самом то деле это далеко не все главные показатели состояния экономики. Это обширная тема, которую раскрыть очень трудно, но и важно. С моей точки зрения, чтобы выявить реальный потенциал той или иной страны, именно экономическое состояние, нужно учитывать не валовой внутренний продукт, так как ВВП как показатель не отражает достоверное состояние экономики, т.к. он отражает лишь траты, а не благосостояние населения в национальной экономике. В связи с этим, не стоит гоняться за тем, чтобы данный показатель имел тенденцию постоянного роста, а ВВП на душу населения совместно с Индексом человеческого развития будет более реалистичным показателем. Хотя количество индексов составляет большое достаточное количество, которых можно было тоже учитывать, например как Индекс счастья. Но я считаю, что индекс человеческого развития включает все особенности и недостатки всех остальных индексов совместно.

Основа классификации стран по экономическим показателям, определяющим:

- **Масштаб и уровень интернационализации национальной экономики**
- участие страны в мировом ВВП, материальном производстве, международной торговле, движении капиталов, накопленных финансовых активах и т.д.
- **Уровень социально-экономического развития, благосостояния ВВП и ВНД на душу населения, структура дохода/расходов, производительность труда**
- **Качественные показатели:** индекс качества жизни, индекс восприятия коррупции, глобальный инновационный индекс и т.д.

В условиях глобально зависимой экономики, основанной на знаниях, наличие человеческого капитала является ключевым фактором конкурентоспособности на мировых рынках. Растут инвестиции в образование и здравоохранение, наличие большого населения начинает рассматриваться не как бремя, а как благо, и экономический потенциал страны все более связывается с квалификацией рабочей силы.

В целом, основные показатели участия страны в мировом хозяйстве отражают ее экономическую активность, влияние на мировую экономику и готовность к сотрудничеству с другими странами. Анализ этих показателей позволяет оценить экономическое положение страны, ее потенциал для развития и возможности для международного сотрудничества.

Использованная литература:

1. Худайбергенова А. Н. & Акбарова М. Ф. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И ЛУЧШИХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(14), 401–404. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4457>
2. Akbarova, M. F. qizi. (2023). POST-INDUSTRIALIZATION AS THE MOST IMPORTANT TREND OF MODERN PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(16), 110–112. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4931>
3. Акбарова, М. Ф. к., & Худайбергенова, А. (2024). ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ МИРА. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 99–102. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5558>

4. Усманов, А., & Абдулазизова, У. (2022). АЙРИМ МАКРОИҚТИСОДИЙ
КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ САБАБ ВА НАТИЖАВИЙ
МУНОСАБАТЛАРИ. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 23(6), 17–22.
https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss6/a805